

DONIESIENIA

Short notes

Przyłot samców *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) oraz *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Choreutidae) do pułapek feromonowych w Polsce

Attraction of males *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) and *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Choreutidae) to the pheromone traps in Poland

W trakcie badań przezierników (Sesiidae), prowadzonych przy użyciu pułapek feromonowych, wystawianych w Poznaniu oraz okolicach, odnotowano przyłot do testowanych atraktantów dwóch gatunków motyli z rodziny Choreutidae. Pełen opis metody oraz stosowanych w czasie badań syntetycznych feromonów został podany w opracowaniu BĄKOWSKI M. 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland. Kontekst. Poznań 277 pp. Samce stwierdzonych obu gatunków zostały zidentyfikowane na podstawie ich narządów genitalnych.

***Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767)**

Jeziory [XT29], 27-30.05.2008, 1 ♂ odłowiony do pułapki z E2Z13-18:Ald;
Rogalin [XT38], 25.05-15.06.2009, 6 ♂♂ odłowionych do pułapki z E2Z13-18:Ald;
Poznań-Marcelin [XU20], 17-19.06.2008, 4 ♂♂; 22-24.06.2008, 3 ♂♂ odłowione do pułapek z E2Z13-18:Ac;

Morasko [XU22], 18-19.06.2008, 1 ♂ odłowiony do pułapki z E2Z13-18:Ac;

Biedrusko [XU22], 25.05-03.06.2009, 2 ♂♂ odłowione do pułapki z E2Z13-18:Ald.

Wcześniejsze badania podają, że samce *A. fabriciana* przylatywały do pułapek feromonowych zawierające związki chemiczne Z8-12:Ac i E8-12:Ac (ALFORD D.V. 1978. *Bulletin Entomological Research* 68: 97–103).

A. fabriciana jest podawany w Polsce prawie z wszystkich województw (BUSZKO J. *The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist*. w druku).

***Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794)**

Rogalin [XT38], 05-20.07.2009, 2 ♂♂;

Biedrusko [XU22], 09-20.07.2009, 3 ♂♂.

Wszystkie odłowione samce tego gatunku zostały przywabione do pułapek z atraktantem E2Z13-18:OH. Związek ten już był wcześniej podawany jako atraktant *P. myllerana* (KARALIUS V. *et al.* 2005. *Zeitschrift für Naturforschung* 60: 625–631).

Obecnie *P. myllerana* podawany jest tylko z Polesia i Śląska. Dane historyczne wskazują na jego występowanie w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz Małopolski. Dotychczas nie był podawany z Wielkopolski (BUSZKO J. *The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist*. w druku).

Przylot samców obu gatunków z rodziny Choreutidae do feromonów płciowych, które skutecznie również wabią niektóre gatunki przezierników, może wskazywać na pokrewieństwo obu rodzin motyli.

Składam podziękowania dr M. Larsson oraz dr N. Ryrholm (Szwecja) za udostępnienie niektórych atraktantów.

MAREK BĄKOWSKI, Wydział Biologii UAM, Zakład Zoologii Systematycznej, Poznań
bakowski@amu.edu.pl

Accepted: 3 April 2017; published: 20 April 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>